

KOMUNIKÁCIA MATERSKEJ ŠKOLY S RODINOU DIEŤAŤA: TRADIČNÉ AJ MODERNÉ PRÍSTUPY

Mináriková, S., Pupíková, E., & Sobinkovičová, E. (2025). *Komunikácia materskej školy s rodinou dieťaťa: Tradičné aj moderné prístupy*. Národný inštitút vzdelávania a mládeže.

Monika MIŇOVÁ

Zámerom publikácie *Komunikácia materskej školy s rodinou dieťaťa: Tradičné aj moderné prístupy* je teoreticky i prakticky previesť pedagogických zamestnancov materských škôl identifikáciu vzájomných možností rodinného a inštitucionálneho prostredia tak, aby sa navzájom podporovali, rešpektovali a dopĺňali. Pedagóg materskej školy by mal spoznávať a následne tolerovať špecifikum rodinného prostredia a ako profesionál zabezpečiť efektívnu spolupracujúcu komunikáciu.

Ako uvádzajú autorky publikácie: Po narodení dieťaťa nesie primárnu zodpovednosť za jeho výchovu rodina. S postupným dozrievaním a narastajúcou potrebou socializácie však dieťa vyhľadáva širšie podnety, predovšetkým kontakt s rovesníkmi. Materská škola predstavuje prirodzené sociálne prostredie, ktoré túto potrebu naplňuje a podporuje dieťa pri nadväzovaní vzťahov mimo rodiny. Rodinné a inštitucionálne prostredie by sa mali dopĺňať v spoločnom ciele – zabezpečiť harmonický rozvoj dieťaťa a jeho prípravu na život v spoločnosti.

Publikácia je primárne určená odborníkom z pedagogickej praxe, ktorí sa venujú oblasti predprimárneho vzdelávania. Odborný štýl textu je nápomocný pre kvalifikované uchopenie problematiky, ktorú v edukačnej realite je potrebné ovládať. Odborná publikácia prináša čitateľom odborné informácie, ale je aj zároveň inšpiráciou pre inovatívne prístupy a postupy v edukačnej praxi.

Odborná publikácia má 4 kapitoly a každá kapitola má svoje vnútorné členenie. Štruktúra publikácie vychádza od teoretických až po konkrétne praktické časti komunikácie materskej školy s rodinou.

Prvá kapitola sa zaoberá *Teoretickými a praktickými východiskami spolupráce materskej školy a rodiny*. Autorky sa bližšie venujú špecifikám rodiny a materskej školy, diagnostike sociokultúrneho kontextu dieťaťa a legislatívnym východiskám spolupráce rodiny a materskej školy. V druhej kapitole je priestor venovaný dôležitým *komunikačným technikám* so zameraním na mentorský rozhovor v komunikácii s rodičom, zvládaniu neštandardných komunikačných situácií, písomnej komunikácie s rodinou dieťaťa, pedagogickému poradenstvu rodinám a postupom v poradenských činnostiach. Tretia kapitola je venovaná *formám spolupráce materskej školy s rodinou* a konkrétne triednym schôdzkam, individuálnym konzultáciám, priamej účasti rodiča na výchove a vzdelávaní ako jeho právu, ďalším námetom k spolupráci materskej školy a rodiny do praxe. Je zaujímavé si predstaviť aj prostredie materskej školy ako priestor na spoluprácu. V publikácii je venovaný aj *priestor Sebareflexii pedagóga v oblasti spolupráce s rodinou* a praktickým krokom na realizáciu sebareflexie (4. kapitola).

Autorky publikácie si uvedomujú, že základom dobrej spolupráce je komunikácia, preto navrhujú používanie rôznych komunikačných techník a analyzujú možnosti zvládania neštandardných komunikačných situácií. Časť publikácie sa venuje konkrétnym príkladom spolupráce, počítajúc so sebareflexiou pedagóga ako jedným z predpokladov efektívnej spolupráce.

Predložený materiál mal ambíciu poskytnúť viacero námetov do praxe práve pedagógovi, ktorý sa ako profesionál nespolieha iba na iniciatívu rodiča, ale sám iniciatívu odborne, no citlivo vyvíja. Táto metodická príručka ponúka námety na zlepšenie, prehĺbenie a inšpiráciu, ktoré podporia komunikáciu materskej školy

s rodinou. Posilňovanie komunikácie a spolupráce pedagógov a rodičov dieťaťa je neustále hľadanie vzájomných možností a uzatváranie kompromisov.

Autorky sú presvedčené, že akúkoľvek spoločnú aktivitu organizovanú materskou školou pre rodičov, či s rodičmi, nie je možné realizovať bez prezentovania nasledujúcich hodnôt: vzájomná dôvera a rešpekt, otvorenosť v pravidelnej komunikácii, aktívnosť na oboch stranách, vzájomná podpora a pomoc, citlivosť vnímania individuálnych potrieb a aktívne úsilie dosiahnuť spoločné ciele. Zároveň je ich presvedčením, že vymenované hodnoty musia byť súčasťou kultúry každej materskej školy.

Literatúra:

Mináriková, S., Pupíková, E., & Sobinkovičová, E. (2025). *Komunikácia materskej školy s rodinou dieťaťa: Tradičné aj moderné prístupy*. Národný inštitút vzdelávania a mládeže.

PaedDr. Monika MIŇOVÁ, PhD.

Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie

Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov, Slovenská republika

monika.minova@unipo.sk